

DAVLAT BOSHQARUVIDA “R. TANNENBAUM VA U. SHMIDTNING YETAKCHILIK MODELI”NI QO‘LLASH ISTIQBOLLARI VA SIYOSIY JARAYONLARDA TUTGAN O‘RNI

Mardanov Sardorbek Zafar o‘g‘li

Mizro Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti

Siyosatshunoslik yo‘nalishi

Siyosat-22/A1 guruhi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada amerikalik siyosatshunos olimlar R.Tannenbaum va U.Shmidtlarning yetakchilik modelini davlat boshqaruvida qo‘llash istiqbollari hamda ushbu model amaliyotida bir qator bog‘liq komponentlar holati ya’ni siyosiy tizim va siyosiy rejimda bu modelning ishlash pozitsiyasi tahlil qilinadi hamda siyosiy jarayonlardagi samaradorlik ko‘rsatkichlariga ilmiy asosdagi ma’lumotlar bilan yondashiladi. Maqola R.Tannenbaum va U.Shmidtlarning yetakchilik modeli haqidagi bir qator masalalarni ham ko‘rib chiqadi.

Kalit so‘zlar: R.Tannenbaum va U.Shmidtlarning yetakchilik modeli, davlat boshqaruvi, siyosiy tizim, siyosiy rejim, menejer, yetakchi(lider), rahbar, siyosiy jarayon, siyosiy usullar.

PROSPECTS OF APPLYING THE “LEADERSHIP MODEL OF R. TANNENBAUM AND U. SCHMIDT” IN PUBLIC ADMINISTRATION AND ITS ROLE IN POLITICAL PROCESSES

Abstract: This article analyzed the prospects of applying the leadership model of the American political scientists R.Tannenbaum and U.Schmidt in public administration, as well as the status of a number of related components in the practice of this model, that is, the working position of this model in the political system and political regime, and the political processes performance indicator are approached with scientifically based data. The article also considers a number of issues about the leadership model of R.Tannenbaum and U.Schmidt.

Key words: Leadership model of R.Tannenbaum and U.Schmidt, public administration, political system, political regime, manager, leader, chief, political process, political methods.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ “МОДЕЛИ ЛИДЕРСТВА Р. ТАННЕНБАУМА И У.ШМИДТА” В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ И ЕЕ РОЛЬ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Аннотация: В данной статье анализируются перспективы применения модели лидерства американский политологом Р. Танненбаума и У. Шмидта в государственном управлении, а также состояние ряда связанных с ней компонентов в практике этой модели, то есть рабочее место этой модели в политической системе и политическом режиме, а показатели эффективности политических процессов приближены к научно обоснованным данным. В статье также рассматривается ряд вопросов, касающихся модели лидерства Р. Танненбаума и У. Шмидта.

Ключевые слова: Модель лидерства Р. Танненбаума и У. Шмидта, государственное управление, политическая система, политический режим, менеджер, лидер, руководитель, политический процесс, политические методы.

KIRISH.

Siyosiy jarayonlar va davlat boshqaruvi doimo bir-biriga doimiy va determinat hisoblanadi. Shu bois ham bu ikki tushuncha konsepsiyalaridagi mohiyat bir-biriga yaqin aloqaga kirishish imkoniyatiga egadir. Davlat va boshqaruv munosabatlarning siyosiy fenomenologiyasi muayyan komponent va element nisbatida siyosiylikdir.¹ Shuningdek, har bir fenomen ya'ni davlat, siyosat, jarayon murakkab konsepsiya va nazariyalarga ega hisoblanadi. Davlat institutsional jihatdan substansional asosga ega bo'lsa², siyosat ham davlatdagi boshqaruv munosabatlarida qaror topadigan definitsiyadir yoki siyosiy jarayon tushunchasi ham bir-birini taqazo etuvchi va talab qiluvchi hisoblanadi. Shu bois, bu munosabatlarda menejment, boshqaruvni alohida samaradorlik richaglari ham mavjud. Bu richaglar asosida muayyan modellar, nazariyalar, konsepsiyalar, metodlar, texnologiyalar yotadi. Ana shunday modellardan biri bu Robert Tannenbaum va Uoren Shmidtning “Yetakchilik (Liderlik) modeli hisoblanadi.” Amerikalik siyosatshunos olimlar R.Tannenbaum va U.Shmidtlar davlat boshqaruvi hamda siyosiy menejment sohasida yetakchilik modelini yaratishib, bu soha kontinuumi va progressiyasida yangi tendensiyani shakllantirishdi. Bu bilan ular shu yetakchilik modeliga o'xshash modellar uchun ham paradigmal yo'nalish vazifasini va tanqidiy siyosat makonini shakllantirishda muhim pozitsiyani ko'rsatdilar. Yetakchilik (Lider) portreti

¹ Bo'tayev. U.X. Siyosatshunoslik[Matn]: darslik. – Toshkent: Info Capital Books, 2024. 241 b.

² Qirg'izboyev M. Siyosatshunoslik: oliy o'quv yurti talabalari uchun o'quv qo'llanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2013. 146 b.

masalasi ular siyosiy tizim va siyosiy rejimlar doirasida bu portretni yasadilar va ularga bog‘lashlari bilan boshqa olimlardagi modellardan tubdan farq qiladi. Bu ikki olimning nazariyalar konteksi boshqa klassik davr va zamonaviy davrdagi shu soha vakillaridan psixologik va siyosiy sembiyozlar logorifmida siyosiy tizim va siyosiy rejimda bog‘langanligi bilan katta farqni isbotlab berdilar va o‘z ilmiy qarashlarida ko‘rsatib o‘tdilar. Mazkur texnologik mexanizmlarga ega modelning bir qator xususiyatlari va imkoniyatlari mavjud. Maqolada mazkur masalalar ko‘rib chiqiladi.

TADQIQOT USULI VA METADOLOGIYASI (NAZARIY ASOSLAR)

Robert Tannenbaum va Uoren Shmidt – bu ikki shaxsning faoliyati. Robert Tannenbaum (1916-2003) va Uoren Schmidt (1920-2016) amerikalik siyosatshunos olimlar hisoblanadi. Ular menejer lavozimiga tayinlangan xodim kompaniyaning qolgan xodimlarini boshqarish zarurati bilan duch keladi. “Boshqaruv uslubi” tushunchasi samaradorlikni oshirishga qaratilgan turli xil texnika va usullarning kombinatsiyasini o‘z ichiga oladi.³ Mehnat xodimlari kompaniya ishining samaradorligini tanlangan metodologiyaning samaradorligiga bog‘liq holda ta‘minlanishini o‘z faoliyatida isbotlaydilar. So‘nggi o‘n yil ichida barcha klassik uslublar sezilarli darajada o‘zgarishlarga duch keldi. Bunday o‘zgarishlarning sababi texnologik yangiliklar va ish sharoitining o‘zgarishidir. Rahbarlik usuli rahbarga bo‘ysinuvchilarga ta‘sir qilish uslubi tizimidir. R.Tannenbaum va U. Shmidtning yetakchilik modeli boshqaruv sohasini yaxshilashga va siyosiy tizimning samarali ishlashiga asoslangan tizim hisoblanadi. R.Tannenbaum va U.Shmidt hamkorligida ishlab chiqilgan yetakchilik modelida o‘z kombinatsiyasida ko‘proq rahbar va bo‘ysinuvchilar o‘rtasidagi jarayonni yoritib berishgan va qaror qabul qilishning maqsadli dinamikasini ko‘rsatib berishgan. Yetakchilik modeli ko‘p jihatdan shaxsiy, kollegial qaror qarorlarni siyosiy rejim faoliyatiga bog‘lab, uning har tomonlama keng va tor jihatlarini yoritib berishgan. Ushbu model jahon jamoatchiligi tomonidan ijobiy qabul qilinib, yaxshi tasniflangan. Yaxlit konseptual nazariyasi davlatni samarali boshqarishga qaratilgan. Shuningdek, ish faoliyatida ya‘ni siyosiy jarayonning qarorlarni qabul qilishiga qarab sodir etishini nazarda tutgan. Yetakchilik modeli mexanizmlarini ya‘ni davlatdagi siyosiy institutlarda rahbar faoliyati ochib ko‘rsatishi mumkin. Uning asosini shu tashkil etadi.⁴

Robert Tannenbaum va Uorren Shmidt tadqiqot natijasida menejerlar turli xil boshqaruv usulidagi muammolarga hal qilishda ya‘ni yondashishda

³ K.Mirzaamedov. Davlat boshqaruv asoslari: Ma'ruza. T.: 2022. 3 b.

⁴ <https://www.mindtools.com/aesdntj/the-tannenbaum-schmidt-leadership-continuum>

qiynalayotganini aniqlaydilar. Turli vaziyatlarda demokratik va avtaritar tarzda harakat qilish to'g'risida qaror qabul qilishdan oldin menejerlar 3 qoidani ko'rib chiqishlari kerak.

1) Shaxsiy xarakterdagi qoidani – rahbar o'z qarashlariga bo'ysinuvchilarning moyilligini va bo'ysinuvchilarning o'ziga bo'lgan ishonch darajasini baholashi kerak.

2) Bo'ysinuvchilarga oid qoidani – rahbar o'z jamoasi azolarining mustaqillikka, mas'uliyatga moyilligini, bo'ysinuvchilarning manfaatlarini bilim darajasini qaror qabul qilish jarayonida ko'rsatish istagini baholashi kerak.

3) Muayyan vaziyatga o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq qoidani – xulq-atvor uslubini tanlashda e'tiborga olish kerak bo'lgan eng muhim xususiyat bu muammoning sababi hisoblanadi. Bu masala bo'yicha guruhning kompetensiyasiga, qaror qabul qilish uchun ajratilgan vaqt doirasiga, uning turi va tarixiga e'tibor berish kerak. Siyosiy institutlarning rivojlanishi tadqiqotchilar savolini birlashtirib, yetakchilik usulining uzluksizligini yaratdilar. Yetakchi va tarafdorlar o'zaro ta'sirini 2 tomonlama yo'naltirilgan harakat sifatida qarash kerak. Yetakchilar o'z ijtimoiy tayanchlarini muayyam darajada o'zlashtirishlari mumkin. Siyosiy yetakchilarning xarakterli xususiyatlarini o'zlashtirish uchun ya'ni aniqlashda bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Bo'ysinuvchilar ham uning siyosiy irodasiga va qarorlariga qarab moslashadilar. Buning samaraligi esa uning bir tartibli prinsip asosidagi faoliyat bo'ladi.⁵

R.Tannenbaum va U.Shmidtning yetakchilik modeli asosan malakali va tajribaga ega menejerlarni o'z doirasiga qabul qiladi. Yetakchi o'z tartib va qoidalarini siyosiy irodasi va manfaatlari yuzasidan emas, balki bo'ysinuvchilarning ham manfaatlarini hisobga olgan holda namoyon qilishi kerak. Bu model XX asrning o'rtalarida menejerlarning siyosiy ongida va siyosiy faoliyatida yangi uslublarni olib kirdi. Davlatning inqirozga va boshqaruv sohasining tanazzulga uchrashidan olib qoldi. Menejerning faoliyatiga taktik usullarni olib kirdi. Katta tajriba va malakaga ega bo'lgan xodimlar davlat boshqaruvidagi faoliyatini ta'minlash masalasi bu modelda o'z yechimi topdi. Modelning asosida siyosiy institutlarda bo'layotgan siyosiy jarayonlar yotadi. Shuningdek, faoliyat sohaslarining samarali, tejamkor va sifatli tarmog'ini yaratish muhim bo'ladi. R.Tannenbaum va U.Shmidt bu sohada yana o'zlarining modelida zamonaviy taraqqiyotga chiqishni targ'ib qiluvchi g'oyalari ham uni yanada rivojlantirishga zamin yaratadi. Ammo, yetakchilik modeli aynan bu olimlar nazarida aytib o'tish joizki, ish vaqti, yetakchi vakolati, boshqaruv

⁵ <https://hbr.org/1973/05/how-to-choose-a-leadership-pattern>

mexanizmi, ish joyidagi vaziyat va bo'ysinuvchilarning ishtirokini siyosiy rejimlar doirasida o'rgangan bo'lib, bunda ular asosan, demokratik va avtaritar rejimda ko'rsatganlar shuningdek, davlatning bu rejimdagi holatini ham aytib o'tishganlar. Yetakchilik modeli turli olimlar yondashuvida ham ko'rilgan. Biroq bu yuqoridagi model siyosiy rejimlar doirasida o'rgailgan va bir rejimdan ikkinchi rejimga o'tyotganida ushbu olimlarning yetakchilik modelining holati, ko'rininshi ham ko'rsatib o'tilgan. R.Tannenbaum va U.Shmidtlarning yetakchilik modelini davlat boshqaruvida o'z ahamiyatini ma'lum bir nazariyalarda, konsepsiyalarda, g'oyalarda va modellarda ko'rsatdi. R.Tannenbaum va U.Shmidtlarning yetakchilik modelining subyekti yetakchi(lider) va obykti yetakchiga tarafdor bo'lgan xodimlar (bo'ysinuvchilar) hisoblanadi. Davlat boshqaruvida ko'p jihatdan albatta, yetakchi va boshqariluvchi (xodim) munosabati muhim hisoblanadi. Shuningdek, yetakchilarga bir qator talablar (kompetensiyalar) qo'yiladi. Shu talabga yetakchining javob berishi yoki bera olmasligi, uning davlat boshqaruvidagi inqiroz va barqarorlik holatini ta'minlab beradi. Shuningdek, davlat boshqaruvidagi yetakchi va xodimlar o'rtasidagi murosa muhim hisoblandi. Bu jarayonda funksiyalar va vakolatlarning bu jarayonda pozitsiyasi aniq namoyon bo'ladi. Davlatda rollar va me'yorlar ko'p tomonlama bu yetakchi va xodimga bog'liq. Bu yerda maqsad elementi bu yetakchi o'z siyosiy irodasini o'z manfaatlariga moslab chiqarishi va shu asosda siyosiy hokimyatdagi barcha siyosiy richaglariga siyosiy ta'sir o'tkazish emas, balki, davlat asosidagi jamiyatdan keladigan talab va ehtiyojlarga agregatsion siyosiy proporsiyalar koordinatasi nuqtai nazaridan to'g'ri javob(qo'llab-quvattlash)ni yo'llash hisoblanadi. R.Tannenbaum va U.Shmidtlarning yetakchilik modeli davlatni shakily va tuzilmaviy jihatdan qaror topishi va mustahkamlanishida dinamizm harakat richaglariga ega hisoblanadi. Yetakchining bunga munosabat bildirishi qaror qabul qilish jarayonidagi pozitsiyasida rolini namoyon qiladi. Ushbu modelning davlatda mavjud siyosiy jarayon va tizimiga bog'liq. Shuningdek, davlat boshqaruvida ayrim kamchilik va nuqsonlar, bir siyosiy tizim inqirozi, inqilobiy jarayonlar, tizim transformatsiyasi, boshqaruvni optimallashtirish borasidagi modernizatsion jarayonlarda asosiy harakat kaliti yetakchi(lider) faoliyatida ko'riladi. Biroq bu yerda asosiy masala siyosiy liderning boshqaruv sohasidagi siyosiy texnologiyalardan foydalana olishi, siyosiy usullar orqali maqsadli va natijasi aniq bo'lgan dasturlarni yarata olishi va siyosiy strategiyalarda aniq tahliliy pozitsion statusini ko'rsatishi liderning bu jarayondagi

ishlash dimanikasini boshqaruv munosabatlari bilan dominant determinat aloqaga kirishishi muhim tendensiyani shakllantiradi.⁶

Siyosiy tartibotlar (demokratik va nodemokratik rejimlar)ning dinamikasida amerikalik olimlarning ya'ni R.Tannenbaum va U.Schmidtlarning yetakchilik modeli shakli tubdan rejimlar aro farq qiladi. Avtaritar rejim sharoitida boshqaruvchi to'liq vakolatga ega va undan foydalanishda unda to'siq yo'q. Har qanday vakolatlar huquqini o'zida to'liq saqlab qoladi. Shuningdek, bilim va malakalarning ma'lum bir to'plamiga ega rasmiy ravishda yetakchilik qiladi. Lider tushunchasi bu rejimda ish bermaydi bu rejimda rahbar statusi tan olinadi. Kollegiani qo'llab-quvvatlash va ilhomlantirishga ega tranzaksion yetakchilik xususiyatlari amalda hech qanday ta'sir xarakteri va kuchiga ega emas, ya'ni bu kompetensiya mavjud emas. Boshqariluvchilar amalda o'z fikrini to'liq bildirish huquqiga ega emas, past malaka va kompetensiyaga ega. Avtaritar hukmronlikning kuchayishi ish jarayonidagi vaziyatning qat'iy nazorat orqali tartib-intizomning hukm surishida ko'rinadi. Ish jarayoni yuqori kompetensiyani talab qilmasligi mumkin. Ushbu uslubdan foydalanish oqibatlari: kommunikativ aloqalarning pasayishi, ishlashga bo'lgan motivning tushib ketishi va ishchilarning adaptatsiyaga bo'lgan irodaning yomonlashishini ko'rsatadi. Bu rejimning rahbar va boshqariluvchilar ta'siri ularning davlat boshqaruvidagi o'rnini samarasiz va yetakchining yakka o'zini va bo'ysinuvchilarni hech qanday faoliyatga ega emasligini ko'rsatadi. Uning shu jihati sifat yomonlashishiga va tizimning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Demokratik rejimda boshqaruvchi va boshqariluvchilar munosabati aniq mexanizmlar bilan mustahkamlab qo'yilgan. Vakolatlar va funksiyalar normativ qonunlar bilan muhofazalangan hisoblanadi. Boshqariluvchilarning rekrutatsiyasi, sirkulyatsiyasi ochiq tartibda amlga oshirilganligi bois, bunda vaqt omili va shundan kelib chiqilgan muddat masalalari aniq belgilangan hisoblanadi. Boshqariluvchilar odatda nazorat qilish funksiyalariga ega hisoblanib davlat boshqaruvidagi muayyan siyosiy jarayonlarda ushbu funksiyani amalga oshirishadi. Bu rejim yuqori kompetensiyani qo'llab-quvvatlaydi. Qat'iy-tartib intizom masalasi bu rejimda muhimdir, bu avtaritar holatni keltirib chiqarmaydi, balki ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi talab va qoida impulslari kvalifikatsiyasi muhim sembiyozga ega hisoblanadi. Ish joyidagi vaziyat faoliyatning maqsadlari hamma uchun ochiq va tushunarli. Mas'uliyat va nazorat turli darajadagi menejerlar o'rtasida taqsimlanadi. Boshqariluvchilar erkin va yetakchi vakolatlari cheklangan. Bu rejimning ustuvorligi murosaga ega ekanligida hisoblandi. Demokratik rejim samaradorlikni ta'minlashda muhim.

⁶ <https://www.accipio.com/eleadership/leadership-fundamentals/tannenbaum-and-schmidts-leadership-behaviour-continuum/>

R.Tannenbaum va U.Shmidtlarning yetakchilik modeli o'z xususiyatiga ko'ra ochiq va doim uzluksizligi ta'minlab boriladi.

R.Tannenbaum va U.Shmidtning yetakchilik modeliga ko'ra rahbar va xodim o'rtasidagi siyosiy jarayoning dinamikasi bu rahbar va xodim o'rtasidagi munosabatlarga asoslanadi. Biroq rahbar uslubi rahbar shaxsiyatida unga tegishli elementlar va konfistrukturalar o'zgarishi sabab bu jarayondagi ustuvorlik yoki rahbarni yetakchi(lider) shaxsiyatiga yoki, rahbarni menejer (boshliq) statusiga o'zgarishiga olib keladi. Bu masala davlat boshqaruvida XX asr boshlarida dolzarb hisoblangan. Lekin, shunisi e'tiborliki, vaziyatning o'zgarishi, rahbar(lider, menejer) faoliyati vektorlarini ham o'zgartirib yuboradi. Shuningdek, R.Tannenbaum va U.Shmidtlarning yetakchilik modelida menejerlar tushunchasi siyosiy menejmentda va davlat boshqaruvida asosiy harakat nuqtalarining faoliyatini ta'minlovchi "Headhantings"(Oltin boshlar) sifatida samarali ekanligi bilan achralib turadi. Bu modelning ishlash prinsipi barqarorlik ko'rsatkichini shunda ko'rsatishi mumkin.⁷

Fiedler modelida ham aynan R.Tannenbaum va U.Shmidtning modeliga solishtirilganida, 3 nuqtani ko'rsatish mumkin.

Yetakchi xulq-atvoriga ta'sir etuvchi:

1) Rahbar va jamoa a'zolari o'rtasidagi munosabatlar qo'l ostidagilar tomonidan ko'rsatilgan sodiqlikni, ularning yetakchiga bo'lgan legitimligini va ijrochilar uchun yetakchi shaxsning imijining yuqoriligini anglatadi.

2) Vazifaning tuzilishi noaniqlik va tuzulmaning yetishmasligi emas, balki, topshiriqning tanishligini uni shakllantirish va tuzulishning aniqligini nazarda tutadi.

3) Ish vakolati- bu rahbarning lavozimi bilan bog'liq bo'lgan yuridik kuch miqdori, unga haq to'lashdan foydalanishga imkon beradi. Rasmiy tashkilot rahbarga ko'rsatgan yordam darajasi.⁸

Uning farqli tomoni inson o'zining yetakchilik xususiyatini vaziyatga moslashtira olmaydi. Lekin ma'lum darajada yetakchilik uslubi mos keladigan uslublarga joylashtirishni taklif qiladi. Bu vaziyat talablar va rahbarning shaxsiy fazilatlarini o'rtasidagi muvozanatga ta'minlaydi. Yuqori samaradorlik yuqori muvozanatni ta'minlaydi.

Bu qiyosiy tahlil shuni ko'rsatdiki, rahbar va boshqariluvchi o'rtasidagi muvozanat yaxlit bir siyosiy jarayonning sodir bo'lishini ko'rsatdi. Bu yerda

⁷ <https://www.slideshare.net/slideshow/tannenbaum-and-schmidt/45563790>

⁸ <https://www.tutor2u.net/business/reference/leadership-styles-tannenbaum-schmidt-continuum>

siyosiy ishtirokchilar (boshqaruv xodimlari) har tomondan teng va konvensial imkoniyatga ega hisoblanadi.

Rahbarlik uslubi tavsiflovchi asosiy omillar – rahbarlarning malakasi, samaradorligi mas’uliyati, shaxsiy fazilatlarini, axloqi, xarakterini, temperamenti va boshqalarga qo‘yiladigan talablar, boshqaruv texnologiyalari, boshqaruv funksiyalari, uning siyosiy tizimdagi siyosiy jarayonlarga ta’siri ham ko‘rib chiqilishi mumkin.⁹

R.Tannenbaum va U.Schmidtlarning “Yetakchilik modeli ” kontinuumi 7 ta qoidani belgillab beradi:

1)Aytish – bu bu yetakchi qilishi kerak bo‘lgan ishlar orasida birinchi o‘rinda turadi. Bunda yetakchi qo‘l ostidagilarga o‘z strategiyalarini, rejalarini, maqsadlarini aytishi va izohlashi tushuniladi. Bu odatda, xodimlarni kuchli bosimdan chiqarishga yordam beradi.

2)Sotish – bu yetakchi o‘z strategiyalari, dasturlari, rejalarini top-menejerlarga va boshqaruv agentlariga sotishi unga nisbatan legitimlikni mustahkamlaydi va yetakchini nufuzini oshiradi.

3)Taklif qilish – bu yetakchini qaror qabul qilishida jamoa bilan dastur va loyiha uchun variantlarni tanlashda takliflar generatorini yoqishda samarali hisoblanadi. Bunda asoasn jamoaviy konsensuzga erishishda oqilona yo‘ldir

4)Konsalting – bu rahbar o‘ziga nisbatan ishonadiganlar va tarafdorlar bilan maslahatlashishi uning kollegial imkoniyatlarini ko‘paytiradi va samarali vositalarga ega bo‘lishida yordam beradi.

5)Qo‘shilish – bu yetakchi o‘zi bilan emas jamoasi bilan harakat qilishi kerak va bu qaror qabul qilish sifatini oshiradi.

6)Vakolat berish – bu muayyan jabhalarda yetakchi o‘z xodimlariga vakolatlarni to‘g‘ri taqsimlashni bilishi kerak vakolatlarni desentralizatsiyasi plyuralizmidagi ko‘p bosqichli konfiguratsiya jarayonlarini boshlab beradi.

7)Vakolatdan voz kechish – bu avtokratik diktaturadan voz kechishda samarali yo‘l hisoblanadi va bu meritokratiya omilini yuzga keltiradi, boshqaru munosabatlarida ham bu jarayon muhim qismidir.¹⁰

NATIJARLAR.

⁹ <https://hbr.org/1973/05/how-to-choose-a-leadership-pattern>

¹⁰ <https://www.mtdtraining.com/blog/tannenbaum-schmidt-leadership-continuum.htm>

Davlat boshqaruvi va siyosat maydonida R.Tannenbaum va U.Shmitlarning yetakchilik modelidan tashqari boshqa ilmiy adabiyotlarda yetakchi portretini tasvirlaydigan yana bir qator yetakchilik modellarini uchratish mumkin. Ular klassik va zamonaviy yondashuvlarga ko'ra guruhlashtiriladi. Klassik jihatdan Sharq mamlakatlarida Amir Temur "Temur tuzuklari", Abu Nasr Farobiy "Fozil odamlar shahri", Kaykovus "Qobusnoma", Konfutsiy "Hikmat va mulohazalar (Lun-yuy)", Sun Szi "Menejment san'ati", Nimomulmulk "Siyosatnoma", Yusuf Xos Hojib "Qutadg'u-bilig", braxman Kautiliya "Arxashastra" G'arb davlatlarida esa Suqrot, Aflotun, Aristotel, Siseron, Nikollo Makiavelli "Hukmdor" kabi bir qator davlat arboblari, olimlar va mutafakkirlarning asarlarida yetakchilik modelini uchratish mumkin. Ularning asarlarida aks etgan yetakchi portreti asosan, uning sifatlariga va qadriyat me'yorlariga qaratilgan ya'ni, yetakchi qanday bo'lishi va uning davlat boshqaruvidagi faoliyatini bir qator maslahatlar, mulohazalar orqali tasvirlaydilar. Zamonaviy davrga kelib siyosiy, ijtimoiy soha mutaxassis olimlari, Vilfredo Pareto "Tulkilar va sherlar", Robert Taker "Yetakchilik usullari", Margaret J.German "Tashqi siyosatni shakllantirishda yetakchilik uslublari: bayroqdor, xizmatchi, savdogar, o't o'chiruvchi.", J.D.Barber "Prezidentning xarakteri: pozitiv-ijbiy, pozitiv-salbiy, negativ-ijobiy, negativ-salbiy" larning yetakchilikka xos usullari va nazariyalarini keltrirish mumkin. Ularning nazariyasida yetakchiga "vaziyat", "hodisa", "vaqt" atributlarini qo'llagan holda yondashadilar.¹¹

MUHOKAMALAR.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Amir Temurning "Temur tuzuklari" va Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri", Nimomulmulkning "Siyosatnoma" Kaykovusning "Qobusnoma" Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarlarida qo'llanilgan mulohazalar asosan shu davr muhitiga mos keladi. Konfutsiy, Sun-Szi, Kautiliya kabilarniki esa asosan qadriyat me'yorlar va an'analarni taqazo etadi. Bu asralarning imkoniyati asosan keying davr siyosiy muhitiga tarixiy paradigma vazifasini bajarib berdi. Nikollo Makiavellining "Hukmdor" "Respublika va mulohazalar" asarlari shuningdek, asosiy lider shaxsiyatida klassikaning zamonaviy qarashlar bilan bog'lanishini ko'rsatib berdi. Biroq yuqoridagi Sharq olimlari va davlat arboblarning ham nazariy qarashlari zamon va makonda kvalifikatsion sembiyozni shakllantirdi. Hozirgi rahbar, menejer, yetakchilar portreti asosan muayyan muammo va masalaga zasmon hamda vaqt nuqtai nazaridan, qadriyat va islohat, inqilob va rivojlanish ko'rstakichlarini shakllanganligi bois tubdan farq qiladi.

¹¹ M.KhuraMOV. Political Elite and Leadership. Lecture. 2024. 4-5 b.

XULOSA.

R.Tannenbaum va U.Schmidtning yetakchilik modeli davlat boshqaruvi jarayonida o'zining keng imkoniyatlariga ega. Lekin, siyosiy rejim roli ham muhim. Siyosiy jarayonlar va siyosiy institutlar moslashuvchanligi dominant komponentlarni yaratadi. Davlat va jamiyat taraqqiyoti borasidagi tendensiyada ushbu R.Tannenbaum va U.Schmidtlarning yetakchilik modeli o'zini mexanizmlari bilan samaradorlik, sifatlilik, natijadorlikni ta'minlagan. Bu model XX asrda trend darajasidagi model sifatida boshqa yetakchilik modellari, konsepsiyalari, nazariyalari, texnologiyalarida uchraydigan yetakchi kompetensiyasi, yetakchilik portretini yaratishga asos bo'lib xizmat qilgan. Yuqorida qayd etilgan yetakchilik modelining konseptualizatsiyasi bosqichma-bosqich davlat boshqaruv munosabatlariga, jamiyatdagi siyosiy jarayonlarga, individ va tuzilmaning siyosiy xulq-atvoriga va siyosiy irodasiga zamonaviy siyosiy strukturalarni olib kirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1)Bo'tayev. U.X. Siyosatshunoslik[Matn]: darslik. – Toshkent: Info Capital Books, 2024. 241 b.

2) Qirg'izboyev M. Siyosatshunoslik: oliy o'quv yurti talabalari uchun o'quv qo'llanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2013. 146 b.

3) K.Mirzaamedov. Davlat boshqaruv asoslari: Ma'ruza. T.: 2022. 3 b.

4) M.Khuramov. Political Elite and Leadership. Lecture. 2024. 4-5 b.

FOYDALANILGAN INTERNET SAYTLARI VA HAVOLALAR:

1)<https://www.mindtools.com/aesdntj/the-tannenbaum-schmidt-leadership-continuum>

2) <https://hbr.org/1973/05/how-to-choose-a-leadership-pattern>

3)<https://www.accipio.com/eleadership/leadership-fundamentals/tannenbaum-and-schmidts-leadership-behaviour-continuum/>

4)<https://www.slideshare.net/slideshow/tannenbaum-and-schmidt/45563790>

5)<https://www.tutor2u.net/business/reference/leadership-styles-tannenbaum-schmidt-continuum>

6)<https://hbr.org/1973/05/how-to-choose-a-leadership-pattern>

7)<https://www.mtdtraining.com/blog/tannenbaum-schmidt-leadership-continuum.htm>